

інституціями єпархії були: монастирі, церкви та духовна семінарія. Потрібно сказати, що Новгород-Сіверська семінарія залишила помітний слід у культурно-освітньому житті.

Вона була головним духовно-навчальним закладом на півночі України. Духовна семінарія продукувала талановитих вихованців. Маючи добру систему навчання, вона стала духовно-навчальним осередком на Півночі України. Приймаючи на навчання всіх бажаючих, діти священнослужителів здобували високий рівень освіти. Крім цього, завдяки семінарії збільшувався відсоток освічених людей серед українського населення.

Діяльність семінарії поступово перетворювала порівняно невелике містечко Новгород-Сіверський у центр релігійно-освітнього життя.

Примітки

1. Шевченко В. Філософська зоря Лазаря Барановича. – К. : Український центр духовної культури, 2001. – 232 с.
2. Сковорода Г. Повн. збір. тв.: у 2-х тт. – К., 1989. – Т. 2. – С. 36.
3. Оглоблин О. Люди Старої України та інші праці. – Острог, 2000. – С. 146.
4. РГИА, ф. 796., оп. 66., д.135., л. 1.
5. Ковалевский А. Некоторые подробности, касающиеся учреждения Малороссийской (Черниговской) губернии в 1796–1797 годах // Черниговские губернские ведомости (Часть неофициальная). – 1898. – № 1439. – С. 2-3.
6. Оболенский Г. Император Павел I. – М. : ООО ТИД “Русское слово–РС”, 2001. – 384 с.
7. Брикнер А. Смерть Павла I. – СПб., 1907 – С.26-27.
8. Гумилевский Ф. Описание Новгород-Северского первоклассного мужского монастыря // Черниговские епархиальные известия (Часть неофициальная). – 1861. – № 2.– С.48-49.
9. Никодим. Епископы Черниговские и Новгород-Северские. 18 в. // Черниговские губернские ведомости (Часть неофициальная). – 1855. – № 45. – С.360.
10. Історія релігії в Україні: У 10-ти т. – Т. 3. Православ'я в Україні / За ред. А. Колодного, В. Климова. – К, 1999. – С.71-72.
11. Гумилевский Ф. Описание Новгород-Северского первоклассного мужского монастыря // Черниговские епархиальные известия (Часть неофициальная). – 1861. – № 2.– С.76-77.
12. Знаменский И. Положение духовенства в царствование Катерины II и Павла I. – М. : 1880. – С. 7.

Руденко Володимир Якович

Завідувач відділу наукових досліджень печер та пам'яток археології

Новик Тетяна Григорівна

Старший науковий співробітник

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПЕЧЕРИ ЧЕРНІГОВА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІСТОРИКІВ-КРАЄЗНАВЦІВ XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст.

Наприкінці XVIII ст. значно зростає зацікавлення українського суспільства власною історією. Не минула ця позитивна тенденція і Чернігівщини. Становлення історичного краєзнавства як наукової дисципліни в нашому регіоні пов'язане з іменем О. Ф. Шафонського (1740–1811) – автора ґрунтовної історико-краєзнавчої праці “Черниговского наместничества топографическое описание”, що було завершене ним у 1786 р. і в рукописному вигляді піднесене імператриці Катерині II.

Велике значення має “Опис” і для висвітлення історії Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря. Його цінність обумовлена тим, що це найбільш ранній опис означеної підземної культової споруди. Завдяки йому ми можемо уявити якими були печери до перебудов кінця XVIII – початку XIX ст., внаслідок яких пам'ятка набула свого сучасного вигляду.

За свідченням О. Ф. Шафонського, що ґрунтується на його особистих спостереженнях, в Антонієвих печерах у останній чверті XVIII ст. існувало “...три маленькі церкви, при вході до храму – преподобного Антонія Печерського, в середині – Похвали Пресвятої Богородиці, а в кінці Чудотворця Миколая” [1, 271].

До нашого часу збереглася назва лише однієї зі згаданих автором церков – Антонія Печерського. Що стосується ще двох, то вони змінили не тільки свої посвячення та розміри, а, вірогідно, і місце розташування. За О. Ф. Шафонським у печерах “три маленькі церкви”, але напевно він міг назвати маленькою церкву “Похвали Пресвятої Богородиці” (нині – Феодосія Тотемського), яка за своїми розмірами (довжина 16,5 м, висота 8,4 м) не поступається багатьом наземним парафіяльним храмам, і вважається сьогодні однією з найбільших печерних церков в Україні. Виходить, що у сучасному вигляді вона була зведена вже після написання О. Ф. Шафонським своєї книги, тобто після 1786 р.

Не згадує дослідник і про каплицю з “гробницею ченців, загиблих від рук татаро-монголів”, це виглядає цілком логічно, бо не викликає сумніву, що вона була створена одночасно з церквою Св. Феодосія.

І ще одна цікава деталь. Говорячи про відновлення Іллінського монастиря чернігівським полковником Степаном Подобайлом та ієромонахом Зосімою Тишевичем (1649), Шафонський вказує: “...і за одного ігумена сей монастир Іллінським названий” [1, 270]. Таким чином, за словами дослідника виходить, що до того він мав іншу назву. На нашу думку, саме ту, яку називає літописець, розповідаючи про заснування Антонієм Печерським монастиря Пресвятої Богородиці на чернігівських Болдиних горах у 1069 р.

Цікаві дані про Антонієві печери містяться в книзі колишнього директора училищ Чернігівської губернії, статського радника М. Є. Маркова “О достопамятностях Чернигова”, яка побачила світ у 1847 р. М. Марков був сучасником О. Шафонського і тому надана їм інформація, яка теж збиралася ним наприкінці XVIII ст., значною мірою збігається зі свідченнями останнього. Але вона більш розгорнута і містить деякі додаткові подробиці. За його словами, у печерах заснованих прп. Антонієм Печерським “...нині знаходяться три вельми малі церкви, ззовні не помітні і без служіння. 1-ша при вході – святого Антонія Печерського; 2-га в середині – Похвали Богородиці; 3-тя в кінці святого Миколая. Печери ці були в крайньому запустінні, але у 1782 році архієпископом Віктором Садковським для пам’яті відновлені з внесенням зазначених престолів. Ходи в печерах по-більшості викривлені і їх доволі багато: деякі вільні, а інші, що ледве одна людина пройти може і частина них оброблена в стінах та склепіннях цеглою та вапняною обмазкою, а інші в натуральному вигляді, як прокопані в землі, яка доволі глиниста та тверда. В церкві Святого Миколая знаходиться в стіні відкритий збоку склеп з кістками людськими, які зібрані при відновленні печер в них. При нашесті татар ченці думали знайти прихисток, але ті знайшли їх, умертвили і зазначені кістки суть залишки них” [2, 12].

Таким чином, Марков, як і Шафонський, стверджує, що у печерах наприкінці XVIII – на початку XIX ст. існувало три церкви, котрі, як підкреслює історик, були маленькими. Далі він вказує на час внесення та освячення престолів на честь Св. Антонія Печерського, Похвали Богородиці та Св. Миколая і говорить, що це відбулося під час ремонту пам’ятки, здійсненому чернігівським архієпископом Віктором Садковським у 1782 р.

Першим згадує М. Марков про склеп з кістками ченців, які, за переказами, були вбиті монголо-татарами. Цікаво, що про нього нічого не говорить О. Шафонський, який завершив свій “Опис”, як відомо, до 1786 р. Виходячи з цього можна припустити, що ці кістки були знайдені вже після зазначеного часу, тому виходить, що галерею, яка зараз з’єднує каплицю та церкву Миколи Святоші, прокопали наприкінці XVIII ст. Підтверджує цю думку згадка Маркова про окремі укріплені цеглою галереї, бо іншого мурованого підземного ходу у печерному комплексі немає.

Інформація стосовно Антонієвих печер оприлюднена О. Шафонським та М. Марковим ставить певні питання. Головні з них: де знаходилися ті печерні храми, про які згадують обидва автори, і як вони виглядали? Не дають дослідники відповіді і на те, скільки тривали перебудови печер, започатковані В. Садковським. Ясно одне: пам’ятка до означеного часу мала зовсім іншу топографію, вигляд і розміри. Знайти відповідь на ці та інші питання – мета подальших досліджень.

Міститься у книзі Маркова інформація ще про дві печери Болдиних гір. За його словами, перша з них розташована “біля міста, під кряжем, між монастирями Єлецьким та Троїцьким, який називається Болдиною горою, знаходяться печери, що простираються від заходу до сходу, викривлено сажень на півтора. Років за 50 (середина XVIII ст. – прим

авт.) можна було в них ходити вільно, потім вони за нехтування закрилися, а у 1820 році через обвалення землі знову виявилися. Я, скільки безпечно можна було проходити, їх оглядав, але нічого не знайшов, крім з одного боку на стіні вирізаного хреста та помітні в різних місцях з обох боків уступи на зразок лежанок. Після знову печери ці засипані” [2, 14]. На підставі наданого опису можна припустити, що дані підземелля мали культове призначення та могли відноситися за місцем розташування до монастиря на вул. Сіверянській [3, 80-81].

Іл. 1. Фрагмент гравюри на дереві Н. Зубрицького 1720 р. з зображенням Іллінської церкви та Онуфріївського скиту

Друга печера за описом М. Я. Маркова знаходилась на схід від Троїцького монастиря “в ліску”, та мала назву “Онуфріївської” [2, 4]. На жаль, більше ніякої інформації про цю пам’ятку він не надає. Але на гравюрі Н. Зубрицького з видання 1720 р. Чернігівської друкарні зображено Онуфріївський скит (іл. 1). Цікавий фактичний матеріал з цього приводу надали археологічні розвідки, здійснені на території, прилеглий до Троїцького монастиря, зокрема на високому мисі між вул. Толстого, Суворова та Межової. Цей мис розташований на схід від Троїцького монастиря, і ще наприкінці XVIII – поч. XIX ст. був зайнятий “казенним лісом”, як це позначено на плані “Упраздненого Троицкого Ильинского Черниговского монастиря”, який був складений під час правління генерал-губернатора Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництва графа М. Н. Кречетникова (1790–1793) [4]. Впритул до цього мису з північного та західного боків примикає Болдиногорський курганий некрополь. Опитування одним з авторів

Іл 2. Схематичний план розташування печери “Онуфріївської” в Чернігові

мешканців цього району надали інформацію, згідно якої біля їх помешкань в різні часи під час господарських робіт фіксувалися поховання, які, згідно опису, могли мати давньоруське походження, залишки мурованої споруди з тонкої цегли, а також глибокі провалля. Під час обстеження території мису знаходили фрагменти давньоруської кераміки та плінфи. Крім того, під час підрізання схилу мису для будівництва вул. Толстого Г. О. Кузнецовим був зафіксований обвале-

ний підземний хід, який прямував у північному напрямку в товщу масиву. Все це дає підстави припустити, що згадана М. Я. Марковим печера Онуфрія була розташована саме тут (іл. 2).

Таким чином можна констатувати, що вивчення підземних культових споруд Чернігова були започатковані ще наприкінці XVIII ст. відомими дослідниками історії нашого краю О. Шафонським та М. Марковим. Описи Чернігівських печер, які були надані ними, використовували як джерельну базу в своїх студіях дослідники Чернігівської старовини у XIX ст., такі як Микола Маркевич, Сергій Котляров, Михайло Ісаєнко, Філарет Гумілевський, А. Тицінський та інші.

Примітки

1. *Шафонский А.* Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малья России, из частей коей оно наместничество составлено. – К., 1851. – 672 с.
2. *Марков М. Е.* О достопамятностях Чернигова. – М., 1847. – 25 с.
3. *Руденко В. Я., Новик Т. Г.* Болдиногірські монастирі Чернігова // Сіверянський літопис. – 2015. – № 4 (124). – 240 с.
4. ДФ НАІЗ “Чернігів стародавній”, КН 1409/1, Агр-384.

Тарасенко О. Ф.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЄПИСКОП АНТОНІЙ (СОКОЛОВ) – САМІТНИК І ЗАТВІРНИК?

Як відомо, історичні міфи викривати та розвінчувати досить складно. Навіть тоді, коли історик здобув і оприлюднив “тверді” факти, що засвідчили хибність уявлення про ту чи ту подію, сподівання на швидку зміну “масової” свідомості марні. “Біографічні міфи”, на нашу думку, розвінчувати ще складніше, бо ставлення до особи зазвичай безальтернативне, частогусто базується на джерелах особового походження, вкрай суб’єктивних. Навіть коли існують у джерелах різні, часом протилежні, оцінки людини, читач обирає і погоджується на одну з них. А подолання переказів, усталених поглядів інколи нагадує боротьбу з вітряками. Раз засвоєна думка важко піддається впливу альтернативним аргументам.

Одному з таких біографічних міфів присвячена наша розвідка. Мова піде про Чернігівського єпископа Антонія (Соколова) (1893–1911). Одразу після смерті владики кілька авторів надрукували біографічні нариси, в яких зрештою визначили, що він був великим молитвеником, самітником і зрештою пішов у затвір [1]. Звісно, малося на увазі: жив як затвірник, бо від посади не відмовлявся. Ця оцінка розтиражована у деяких сучасних паперових і сотнях Інтернет біографічних публікаціях, де поряд з цією оцінкою з’являються вже й фантастичні подробиці біографії архієрея, які навряд чи потребують спеціального розгляду.

Однак не лише компетентній людині у канонічних питаннях, але і всякому уважному читачу приходиться на думку питання, винесене нами в заголовок статті. Як можна суміщати пастирство і затвір (усамітнення)? З’являється простий і очевидний висновок: мова може йти про порушення канонів і архіпастирської присяги, або неналежне їх виконання. Другий варіант: ми маємо справу з перебільшенням авторів біографічної статті про “затвір” владики Антонія (Соколова).

Одразу зауважимо, що ми не ставимо за мету додати “чорних фарб” до образу єпископа Антонія, чи взагалі перевернути цей образ. Наша мета полягає в тому, щоб віднайти джерело однієї історіографічної репліки, яка, втім, має сутнісне значення для характеристики.

Єпископ Антоній (в миру Яків Григорович Соколов) народився 9 жовтня 1850 р. у родині священика Рязанської губернії. Протягом 1864–1870 рр. навчався у Рязанській духовній семінарії, після чого працював у рідному Касимівському духовному училищі, коли в 1875 р. поступив до Московської духовної академії. Після закінчення академії у 1879 р. був призначений викладачем Київської духовної академії. Прийняв чернечий постриг і 1883 р.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібиков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016